
Análisis comparativo de técnicas de visión artificial para la detección de deforestación a partir de imágenes del satélite

LANDSAT 7

Comparative analysis of computer vision techniques for deforestation detection using LANDSAT 7 satellite images

Santiago Castro-Arias ¹, Cristhian Vera Cordova ², Miguel-Ángel Quiroz-Martínez ³, Mónica, Gómez-Ríos⁴

¹ Universidad Politécnica Salesiana, scastro@ups.edu.ec

² Universidad Politécnica Salesiana, cverac6@est.ups.edu.ec

³ Universidad Politécnica Salesiana, mquiroz@ups.edu.ec

⁴ Universidad Politécnica Salesiana, mgomezr@ups.edu.ec

Resumen

Este estudio explora la aplicación de técnicas de visión artificial para la detección de deforestación utilizando imágenes satelitales LANDSAT 7. Se emplearon dos algoritmos de clasificación principales, Random Forest y K-Means, para evaluar su efectividad en la identificación de áreas deforestadas. Random Forest, un método de aprendizaje supervisado, demostró alta precisión y robustez debido a su capacidad para manejar datos etiquetados y múltiples variables, lo que lo hace adecuado para esta tarea. Por otro lado, K-Means, un algoritmo no supervisado, tuvo dificultades con la precisión en este contexto, lo que destacó sus limitaciones al tratar con datos complejos del mundo real como imágenes satelitales. El método TOPSIS se aplicó para una evaluación multicriterio de los algoritmos, proporcionando una comparación exhaustiva que reveló la superioridad de Random Forest en esta aplicación. TOPSIS fue instrumental en la evaluación objetiva del rendimiento de cada algoritmo con base en varios criterios, asegurando un análisis equilibrado y exhaustivo. El estudio concluye que la integración de datos satelitales de alta resolución con técnicas sofisticadas de clasificación y evaluación como Random Forest y TOPSIS mejora significativamente la detección y el monitoreo de la deforestación, contribuyendo a estrategias de conservación forestal más efectivas.

Palabras clave: Deforestación, Imágenes de satélite, LANDSAT 7, K-Means, Bosque aleatorio, TOPSIS, Visión por computadora.

This study explores the application of computer vision techniques for deforestation detection using LANDSAT 7 satellite imagery. Two main classification algorithms, Random Forest and K-Means, were employed to evaluate their effectiveness in identifying deforested areas. Random Forest, a supervised learning method, demonstrated high accuracy and robustness due to its ability to handle labeled data and multiple variables, making it suitable for this task. On the other hand, K-Means, an unsupervised algorithm, struggled with accuracy in this context, highlighting its limitations when dealing with complex real-world data such as satellite imagery. The TOPSIS method was applied for a multi-criteria evaluation of the algorithms, providing a comprehensive comparison that revealed the superiority of Random Forest in this application. TOPSIS was instrumental in objectively assessing the performance of each algorithm based on several criteria, ensuring a balanced and thorough analysis. The study concludes that integrating high-resolution satellite data with sophisticated classification and assessment techniques such as Random Forest and TOPSIS significantly improves deforestation detection and monitoring, contributing to more effective forest conservation strategies.

Keywords: Deforestation, Satellite Imagery, LANDSAT 7, K-Means, Random Forest, TOPSIS, Computer Vision.

1. Introducción

La deforestación sigue siendo uno de los desafíos ambientales más acuciantes de nuestro tiempo, con consecuencias de gran alcance para la biodiversidad global, la regulación climática y los medios de vida de innumerables comunidades, especialmente en las regiones tropicales, donde las tasas de pérdida son las más altas [1]. La eliminación de la cubierta forestal no solo amenaza a las especies en peligro de extinción, sino que también acelera el cambio climático al liberar a la atmósfera cantidades significativas de dióxido de carbono almacenado. Además, la deforestación puede alterar los ciclos hídricos, aumentar el riesgo de desastres naturales y desestabilizar los sistemas sociales y económicos que dependen de los recursos forestales [2].

Para mitigar estos impactos, es fundamental desarrollar métodos precisos, eficientes y oportunos para monitorear la cobertura forestal y detectar eventos de deforestación [3]. En los últimos años, los avances científicos y tecnológicos, en particular en la teledetección, han revolucionado los enfoques tradicionales de monitoreo ambiental. Las imágenes satelitales proporcionan datos completos, confiables y repetibles a múltiples escalas espaciales y temporales, lo que las convierte en una herramienta invaluable para monitorear los cambios en la dinámica forestal [4].

Sin embargo, el desafío de extraer información significativa y precisa de esta afluencia masiva de datos espaciales ha impulsado la adopción de técnicas avanzadas de análisis de datos. En este marco, algoritmos de aprendizaje automático como Random Forest y K-Means han surgido como soluciones robustas y flexibles para automatizar las tareas de clasificación y detección de cambios en imágenes satelitales [5]. Random Forest, en particular, ha demostrado un rendimiento excepcional en el manejo de grandes conjuntos de datos e interacciones variables complejas, a la vez que minimiza el sobreajuste, como se documenta en varios estudios. Cabe destacar que el trabajo titulado "Object-based Random Forest Classification for Detecting Plastic-Mulched Land-cover from Gaofen-2 and Landsat-8 OLI Fused Data" subraya la competencia del algoritmo en el manejo de [5], [6]datos [7]de teledetección de alta complejidad y múltiples fuentes. Además, investigaciones como "Estimation of Annual Deforestation Using Random Forest" confirman su confiabilidad y precisión en la producción de estimaciones anuales de deforestación, incluso bajo una variabilidad paisajística desafiante [8].

Si bien los algoritmos supervisados como Random Forest dominan muchas tareas de clasificación, los métodos no supervisados también desempeñan un papel fundamental. El algoritmo de agrupamiento K-Means, aunque más simple, ha demostrado ser eficaz para discernir patrones espectrales mediante la agrupación de píxeles con características similares. Como se destaca en estudios como "Detección de áreas de deforestación en la Amazonía mediante redes neuronales convolucionales en el período 2020-2022", K-Means complementa los métodos supervisados al permitir el descubrimiento de patrones en conjuntos de datos complejos donde los ejemplos etiquetados pueden ser limitados o no estar disponibles [9].

Reconociendo la necesidad de incorporar marcos de evaluación integrales, este estudio también incorpora la Técnica de Ordenamiento de Preferencia por Similitud con la Solución Ideal (TOPSIS) para la toma de decisiones multicriterio [10]. La integración de esta metodología permite una evaluación equilibrada y rigurosa del rendimiento algorítmico en múltiples dimensiones, lo que facilita la selección del enfoque más adecuado para el monitoreo de la deforestación a gran escala.

Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio es analizar la eficacia de los algoritmos Random Forest y K-Means para detectar la deforestación mediante imágenes satelitales LANDSAT 7, integrando la metodología TOPSIS para una evaluación multicriterio. Se espera que los hallazgos proporcionen una base sólida para el

desarrollo continuo de sistemas avanzados de monitoreo ambiental y contribuyan a las estrategias globales para la gestión y conservación forestal sostenible.

2. Revisión de literatura

La deforestación, especialmente en las regiones tropicales, representa una amenaza significativa para la biodiversidad y la estabilidad climática global. En las últimas décadas, los avances en teledetección y aprendizaje automático han permitido el desarrollo de herramientas más sofisticadas para monitorear y analizar los cambios en la cobertura forestal. Diversos estudios han explorado la eficacia de algoritmos como Random Forest y K-Means para la clasificación de imágenes satelitales y la detección de la deforestación [11], [12], [13].

El algoritmo Random Forest se ha utilizado ampliamente en la clasificación de imágenes satelitales gracias a su capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos y múltiples variables de entrada. En su investigación, [7] demostraron que Random Forest es altamente eficaz para clasificar datos complejos, como imágenes de alta resolución de los satélites Gaofen-2 y Landsat-8. Este estudio destaca la robustez del algoritmo para evitar el sobreajuste, lo que lo convierte en una opción ideal para proyectos de monitoreo ambiental.

De igual manera, [8] destacaron la eficacia de Random Forest en la estimación anual de la deforestación. Su investigación demostró que este algoritmo puede proporcionar estimaciones precisas incluso en escenarios con una variabilidad significativa de la cobertura forestal, lo que subraya su aplicabilidad en proyectos de conservación y gestión de recursos naturales. Estas características convierten a Random Forest en una herramienta valiosa para el análisis del cambio ambiental a gran escala.

Por otra parte, el algoritmo K-Means, a pesar de ser un método de clasificación no supervisado, se ha utilizado con éxito en teledetección para la agrupación de características espectrales.[9] Se explicó cómo K-Means puede mejorar la capacidad de clasificación de imágenes satelitales al agrupar datos con características similares, lo que facilita la identificación de patrones de deforestación sin necesidad de datos etiquetados. Esta flexibilidad es especialmente útil en contextos donde los datos etiquetados son escasos o costosos de obtener.

Además de los algoritmos de clasificación, se ha explorado el uso de métodos multicriterio para evaluar el rendimiento de diferentes modelos en la detección de la deforestación. El método TOPSIS se ha empleado en varios estudios para seleccionar la mejor alternativa con base en múltiples criterios. Según [insertar contexto faltante] [14], TOPSIS es una técnica eficaz para clasificar alternativas según su proximidad a una solución ideal positiva y su distancia a una solución antiideal negativa . Este método es particularmente útil para evaluar modelos de clasificación cuando se consideran múltiples factores, como la precisión, la robustez y la velocidad de procesamiento [15], [16], [17].

3. Metodología

Este estudio se realizó mediante un diseño de investigación cuasiexperimental , el cual se dividió en tres fases.

3.1. Adquisición de imágenes satelitales

En la primera fase, se adquirieron imágenes satelitales. Se seleccionaron imágenes satelitales LANDSAT 7 de la ciudad de Guayaquil del 23 de noviembre de 2000 y del 22 de marzo de 2021, las cuales se descargaron del portal Earth Explorer del USGS. Estas imágenes abarcan áreas de interés debido a su dinámica de deforestación. Se utilizaron dos imágenes con un peso de 667 MB y 1,17 GB, respectivamente. Se definió un porcentaje de nubosidad del 0 al 20 % para garantizar una buena visibilidad, y se utilizaron las bandas espectrales 2, 3, 4, 5 y 6 para el entrenamiento del modelo.

3.2. Preprocesamiento de imágenes satelitales

Posteriormente, se realizó el preprocesamiento de imágenes satelitales, que incluyó varios pasos esenciales para mejorar la calidad y precisión de los datos. Primero, se realizó la corrección radiométrica para ajustar los efectos atmosféricos y normalizar las imágenes en términos de reflectancia. Luego, se aplicó la corrección geométrica para alinear las imágenes a un sistema de coordenadas geográficas estándar, asegurando así la precisión espacial. Además, se creó una imagen compuesta combinando diferentes bandas espectrales de LANDSAT 7, destacando aquellas relevantes para la detección de deforestación, como las bandas visible e infrarroja cercana. También se aplicaron algoritmos de eliminación de nubes y sombras para asegurar la visibilidad de las áreas de interés. Finalmente, las imágenes se normalizaron para ajustar los valores de los píxeles y eliminar variaciones irrelevantes, lo que permitió una comparación precisa de imágenes tomadas en diferentes fechas y bajo diferentes condiciones.

3.3. Algoritmos implementados

En la segunda fase del estudio se aplicaron dos algoritmos de clasificación para entrenar diferentes modelos: Random Forest y K-Means, seleccionados en función de su prevalencia en la revisión de la literatura.

Se seleccionó K-Means para este estudio debido a su capacidad para agrupar píxeles en grupos representativos de diferentes tipos de cobertura terrestre sin necesidad de datos etiquetados. Este enfoque es útil en teledetección, donde los datos etiquetados pueden ser escasos.

Se seleccionó Random Forest por su capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos y múltiples variables de entrada, lo cual es crucial para clasificar imágenes satelitales con alta variabilidad espectral y espacial. Estudios previos han demostrado que Random Forest puede lograr una alta precisión en la detección de la deforestación mediante datos de imágenes satelitales.

3.4. Evaluación del desempeño

En la tercera fase del estudio, se realizó una evaluación del rendimiento de los modelos para medir la eficacia de las técnicas empleadas mediante la aplicación del método TOPSIS. TOPSIS es una técnica multicriterio que permite seleccionar la mejor alternativa en función de su proximidad a una solución ideal positiva y su distancia a una solución anti-ideal negativa. Esta técnica se basa en la normalización de la matriz de decisión y la evaluación de alternativas en función de su distancia a las soluciones ideales, lo que permite una evaluación más completa de las áreas afectadas por la deforestación.

Los criterios evaluados incluyeron precisión, velocidad de procesamiento y robustez frente al ruido. Se empleó el método TOPSIS para determinar el mejor algoritmo, basándose en los siguientes pasos:

1. **Construcción de la Matriz de Decisión:** Se recopilaron los valores correspondientes a los diferentes criterios para cada alternativa. En este contexto, las alternativas son las áreas forestales, y los criterios pueden incluir medidas como el área forestal detectada, los índices de vegetación y otros indicadores ambientales.
2. **Normalización de la Matriz de Decisión:** Para hacer comparables los criterios, los valores de la matriz se normalizaron dividiendo cada valor por la norma vectorial correspondiente.
3. **Ponderación de los criterios:** A cada criterio se le asignó una ponderación según su importancia relativa. Estas ponderaciones se determinaron considerando la relevancia de cada criterio en el contexto de la evaluación.
4. **Identificación de Soluciones Ideales Positivas y Negativas:** La solución ideal positiva optimiza los criterios beneficiosos y minimiza los no beneficiosos, mientras que la solución ideal negativa representa el caso opuesto.
5. **Cálculo de distancias a las soluciones ideales positivas y negativas:** Se calcularon las distancias euclidianas entre cada alternativa y las soluciones ideales positivas y negativas.

- Determinación del índice de similitud con la solución ideal: El índice de cada alternativa se determinó calculando el cociente entre la distancia a la solución ideal negativa y la suma de las distancias a las soluciones ideales positiva y negativa. Las alternativas se clasificaron según este índice.

4. Resultado

En este estudio, se evaluaron dos algoritmos de clasificación para la detección de deforestación mediante imágenes satelitales Landsat: K-Means (clasificación no supervisada) y Random Forest (clasificación supervisada). Estos algoritmos se aplicaron a imágenes de los años 2000 y 2021, denominadas Imagen Antigua e Imagen Actual, respectivamente. A continuación, se presentan los resultados obtenidos y un análisis comparativo de la efectividad de cada algoritmo, así como el uso del método TOPSIS para evaluar estos resultados.

4.1. Resultado de K-Means

Se esperaba que K-Means pudiera identificar áreas forestales y no forestales sin necesidad de etiquetas manuales. Sin embargo, los resultados mostraron que K-Means no fue eficaz para este propósito.

Fig. 1. Clasificación de la imagen antigua y actual mediante K-Means

Como se observa en las imágenes, K-Means no logró distinguir claramente entre áreas forestales y no forestales. La clasificación resultó en una tasa de deforestación del -54%, lo que indica una clasificación incorrecta.

Los resultados de la clasificación de K-Means revelaron inconsistencias significativas, con una tasa de deforestación del -54%, lo que indica una clasificación incorrecta y no representativa. Esta falla puede deberse a factores como características espectrales similares entre áreas forestales y no forestales, falta de información espacial, problemas con la inicialización de centroides y una selección inadecuada del número de clústeres (k). Para mejorar la eficacia de K-Means, se recomienda incorporar información espacial, aplicar técnicas avanzadas de preprocesamiento de datos y utilizar métodos inteligentes de inicialización de centroides como K-Means++.

4.2. Resultados del Bosque Aleatorio

Por otro lado, el algoritmo Random Forest, una técnica de clasificación supervisada, demostró un rendimiento significativamente mejor en la detección de deforestación. Los resultados de la clasificación para las imágenes antiguas y actuales se presentan a continuación:

Fig. 2. Clasificación de la imagen antigua y actual mediante Random Forest

La clasificación Random Forest permitió una identificación más consistente y detallada de las áreas forestadas y no forestadas, con una tasa de deforestación del 9,79 %, lo que refleja con precisión los cambios en la cobertura forestal. El éxito de Random Forest se debió a su capacidad para utilizar un conjunto de datos etiquetados y generar múltiples árboles de decisión que mejoraron la precisión y la robustez. Gestionó eficazmente grandes volúmenes de datos y capturó la variabilidad espacial y espectral. Se empleó el método TOPSIS para evaluar la eficacia de los algoritmos de clasificación, lo que permitió una evaluación multicriterio basada en la proximidad a las soluciones ideales.

4.3. Comparación de los dos algoritmos utilizando TOPSIS

Pasos del algoritmo TOPSIS:

1. Construcción de la Matriz de Decisión Normalizada:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}} \quad [18]$$

2. Construcción de la Matriz de Decisión Ponderada:

$$v_{ij} = w_j * r_{ij} \quad [19]$$

Dónde w_j es el peso asignado al criterio j .

3. Determinación de las soluciones ideales positivas y negativas:

Solución ideal positiva (A^+):

$$A^+ = \{\max(v_{ij}) | j \in J\}, \min(v_{ij}) | j \in J'\} \quad [20]$$

Solución ideal negativa (A^-):

$$A^- = \{\min(v_{ij}) | j \in J\}, \max(v_{ij}) | j \in J'\} \quad [21]$$

Donde J es el conjunto de criterios positivos y J' es el conjunto de criterios negativos.

4. Cálculo de la distancia de cada alternativa a las soluciones ideales positiva y negativa:

solución (D^+)ideal positiva :

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - A_j^+)^2} \quad [22]$$

solución (D^-)ideal negativa :

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - A_j^-)^2} \quad [23]$$

5. Cálculo del coeficiente de proximidad relativa a la solución ideal positiva:

$$C_i^* = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \quad [24]$$

6. Clasificación de las alternativas:

Las alternativas se clasifican en función de la C_i^* Valor en orden descendente. La alternativa con el C_i^* valor más alto es la mejor opción.

Se definieron múltiples criterios para evaluar la eficacia de los modelos, incluyendo la precisión de la clasificación, la velocidad de procesamiento y la robustez frente al ruido. Se calcularon valores específicos para cada criterio a fin de reflejar el rendimiento de los modelos.

La ponderación de los criterios se asignó de la siguiente manera:

Tabla 1. Asignación de peso

Criterios evaluados	Peso asignado (%)
Precisión de la clasificación	50%
Velocidad de procesamiento	30%
Robustez al ruido	20%

Estas ponderaciones reflejan la importancia relativa de cada criterio en el contexto de la detección de la deforestación. La precisión de la clasificación se consideró el criterio más importante, seguida de la velocidad de procesamiento y la robustez frente al ruido.

Tabla 2. Matriz de ponderaciones para TOPSIS

Criterio	Peso
Precisión	0,50
Velocidad	0.30
Robustez	0,20

Las matrices de decisión utilizadas en el análisis TOPSIS se presentan a continuación: Tabla 3. Matriz de decisión para K-Means

Criterio	Imagen antigua	Imagen actual	Variación
Área forestal detectada	2.87872140e-01	2.59768237e-16	-1.08719749e-16

Índice de vegetación	4.43325964e-01	-4.38514421e-01	-6.78479540e-01
Criterio	Imagen antigua	Imagen actual	Variación

Estas matrices reflejan los valores de los criterios seleccionados para cada imagen (antigua y nueva) y cada algoritmo (K-Means y Random Forest).

A continuación, podemos ver los puntajes TOPSIS para los algoritmos K-Means y Random Forest, que nos permiten evaluar el desempeño de los algoritmos considerando múltiples criterios simultáneamente, como se ve en la siguiente matriz:

Tabla 5. Puntuaciones TOPSIS para K-Means y Random Forest

Descripción del Cálculo	Resultado
Puntuación TOPSIS para la imagen antigua (K-Means)	0.5
Puntuación TOPSIS para la imagen actual (K-Means)	0.5000000000000001
Puntuación TOPSIS para la imagen antigua (bosque aleatorio)	1.0
Puntuación TOPSIS para la imagen actual (bosque aleatorio)	0.0
Diferencia en la puntuación TOPSIS (K-medias)	-1.1102230247251565e-16
Diferencia en la puntuación TOPSIS (bosque aleatorio)	1.0

Las puntuaciones TOPSIS para K-Means fueron de 0,5 para la imagen anterior y de 0,500000 para la imagen actual, lo que indica la ausencia de cambios significativos en la clasificación de áreas forestadas y no forestadas. La mínima diferencia (-1,110223e-16) destaca la inconsistencia y la baja efectividad del modelo para detectar la deforestación.

Las puntuaciones TOPSIS de Random Forest fueron de 1.0 para la imagen anterior y de 0.0 para la actual, lo que refleja un cambio drástico en la cobertura forestal. La diferencia de 1.0 sugiere que Random Forest detectó deforestación significativamente, lo que coincide con la solución ideal positiva para la imagen anterior y la solución ideal negativa para la actual.

Para una mejor visualización de los resultados, estos se representan en el siguiente gráfico de barras:

Higo. 1 Puntuaciones TOPSIS por modelo y tiempo

El gráfico muestra las puntuaciones TOPSIS para K-Means y Random Forest, tanto para la imagen antigua como para la actual. Las puntuaciones de 0,5 para K-Means indican la ausencia de cambios significativos en la clasificación, mientras que las puntuaciones para Random Forest (1,0 para la imagen antigua y 0,0 para la actual) reflejan un cambio drástico y una detección eficaz de la deforestación.

Higo. 2 Curva de alternativas TOPSIS

La curva de alternativas muestra la proximidad de cada alternativa (clasificación mediante K-Means y Bosque Aleatorio) a la solución positiva ideal y su distancia a la solución negativa ideal. Bosque Aleatorio se acerca mucho más a la solución positiva ideal en la imagen anterior y a la negativa ideal en la imagen actual, lo que indica su eficacia para detectar la deforestación. Por el contrario, K-Means muestra una proximidad constante a ambas soluciones, lo que indica una falta de precisión en su clasificación.

5. Discusión

Este estudio comparó dos algoritmos de clasificación, K-Means y Random Forest, para detectar la deforestación mediante imágenes satelitales Landsat. K-Means tuvo un rendimiento deficiente, presentando inconsistencias con una tasa de deforestación del -54%, probablemente debido a problemas como la falta de información contextual y la variabilidad de los datos. En cambio, Random Forest fue mucho más eficaz, alcanzando una tasa de deforestación del 9,79%, gracias al uso de datos etiquetados, la capacidad de gestionar grandes conjuntos de datos y su robustez frente al sobreajuste. El método TOPSIS fue clave para evaluar y comparar los algoritmos con base en múltiples criterios.

6. Conclusión

Este estudio evaluó la eficacia de los algoritmos de clasificación K-Means y Random Forest para detectar la deforestación mediante imágenes satelitales Landsat 7. Los hallazgos destacan la importancia de seleccionar cuidadosamente los algoritmos de clasificación para analizar datos complejos y heterogéneos, como las imágenes satelitales.

K-Means, un algoritmo de clasificación no supervisado, resultó ineficaz para detectar con precisión áreas deforestadas, con un porcentaje de deforestación de -54%, lo que indica una clasificación errónea y sugiere su falta

de idoneidad para este tipo de análisis. En cambio, Random Forest, un algoritmo de clasificación supervisada, fue significativamente más eficaz, proporcionando una clasificación precisa de áreas forestadas y no forestadas con un porcentaje de deforestación del 9,79 %. La capacidad de Random Forest para gestionar grandes conjuntos de datos y múltiples variables, junto con su robustez frente al sobreajuste, contribuyó a su éxito. El uso del método TOPSIS para la evaluación multicriterio fue crucial para una comparación objetiva entre K-Means y Random Forest. TOPSIS destacó la superioridad de Random Forest en la detección de la deforestación, proporcionando una medida cuantitativa clara de la efectividad de cada modelo. Este estudio enfatiza la necesidad de algoritmos de clasificación adecuados y métodos de evaluación robustos para monitorear la deforestación mediante imágenes satelitales. La superioridad del Bosque Aleatorio sugiere que los algoritmos supervisados, capaces de aprender de datos etiquetados, son más adecuados para detectar con precisión los cambios en la cobertura forestal.

Sugerencias para futuros estudios vinculados a la Neutrosofía:

1. **Clasificación Neutrosófica de Imágenes Satelitales:** Desarrollar un algoritmo de clasificación basado en conjuntos neutrosóficos que maneje la indeterminación inherente en los píxeles de transición (por ejemplo, áreas parcialmente deforestadas, nubes, sombras) asignando grados de verdad (forestado), falsedad (deforestado) e indeterminación (transición/incertidumbre).
2. **TOPSIS Neutrosófico para Evaluación de Modelos:** Mejorar el método TOPSIS incorporando lógica neutrosófica para evaluar algoritmos de ML, permitiendo criterios de evaluación con valores neutrosóficos (verdadero, falso, indeterminado) que capturen mejor el desempeño en condiciones de incertidumbre y datos imperfectos.
3. **Optimización Neutrosófica de Hiperparámetros:** Utilizar métodos de optimización bajo entornos neutrosóficos para ajustar los hiperparámetros de algoritmos como Random Forest, considerando la naturaleza contradictoria e indeterminada de las métricas de rendimiento (precisión vs. recall, sobreajuste vs. generalización).
4. **Detección de Cambios con Conjuntos Neutrosóficos:** Crear un marco de detección de cambios en series temporales de imágenes que utilice conjuntos neutrosóficos para identificar y cuantificar áreas de cambio incierto o gradual, donde la deforestación no es categórica sino un proceso continuo con grados de pertenencia.
5. **Análisis de Datos con Lógica Neutrosófica para Validación:** Emplear lógica neutrosófica para integrar y analizar datos de validación de campo con incertidumbre (e.g., clasificaciones subjetivas de expertos con desacuerdos) y datos satelitales, proporcionando una medida de confianza neutrosófica en los resultados de detección.

7. Referencias

- [1] R. A. Chisholm *et al.*, “Two centuries of biodiversity discovery and loss in Singapore,” *Proc Natl Acad Sci U S A*, vol. 120, no. 51, p. e2309034120, Jan. 2023, doi: 10.1073/pnas.2309034120.
- [2] D. S. Tharun, P. S. Srija, P. V. Krishna, S. Panchikkil, and M. V.M., “Deforestation Detection from Remote Sensing Images using Machine Learning,” *2024 15th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies, ICCCNT 2024*, p. Kamand, doi: 10.1109/ICCCNT61001.2024.10724972.
- [3] K. W. Pałas and J. Zawadzki, “Sentinel-2 imagery processing for tree logging observations on the bialowieza forest world heritage site,” *Forests*, vol. 11, no. 8, p. 857, Aug. 2020, doi: 10.3390/F11080857.
- [4] C. N. Koyama, M. Shimada, K. Kobayashi, M. Hayashi, and T. Tadono, “Next-Generation L-Band SAR Deforestation Detection for Operational Forest Early Warning in the Tropics,” *International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)*, vol. 2023, pp. 2633–2636, Jan. 2023, doi: 10.1109/IGARSS52108.2023.10282935.
- [5] K. Onáčillová, V. Krištofová, and D. Paluba, “AUTOMATIC FOREST COVER CLASSIFICATION USING SENTINEL-2 MULTISPECTRAL SATELLITE DATA AND MACHINE LEARNING ALGORITHMS IN GOOGLE EARTH ENGINE [Automatická klasifikácia lesnej pokrývky pomocou multispektrálnych satelitných dát Sentinel-2 a algoritmov strojového učenia v Google Earth Engine],” *Acta Geographica Universitatis Comenianae*, vol. 67, no. 2, pp. 163–185, Jan. 2023, Accessed: May 04, 2025. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85180643497&origin=scopusAI>

- [6] C. D. Kumral, A. Topal, M. Ersoy, R. Çolak, and T. Yiğit, “Performing Performance Analysis by Implementing Random Forest Algorithm on FPGA[Random Forest Algoritmasının FPGA Üzerinde Gerçekleştirilerek Performans Analizinin Yapılması],” *El-Cezeri Journal of Science and Engineering*, vol. 9, no. 4, pp. 1315–1327, Dec. 2022, doi: 10.31202/ecjse.1134799.
- [7] Chuang Wang and Lizhen Lu, *Object-based random forest classification for detecting plastic-mulched landcover from Gaofen-2 and Landsat-8 OLI fused data*. IEEE, 2019.
- [8] Z. M. Oo and T. L. Lai Thein, “Estimation of Annual Deforestation Using Random Forest,” in *Proceedings of the 21st IEEE International Conference on Computer Applications 2024, ICCA 2024*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024, pp. 61–65. doi: 10.1109/ICCA62361.2024.10533030.
- [9] A. Gamarra-Moreno, L. Aroni-Ordóñez, E. Ambrosio-Carrasco, S. Arias-Rafael, J. Huaman-Guizgueta, and Y. Baldeon-Huaccho, “Detection of Areas of Deforestation in the Amazon Through Convolutional Neural Networks in the Period of 2020-2022,” in *Proceedings - 2023 49th Latin American Computing Conference, CLEI 2023*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023. doi: 10.1109/CLEI60451.2023.10346180.
- [10] A. N. G. Matsaguim and E. D. Tiomo, “Random forests and classification of satellite images: Relationship between the accuracy of the training model and the overall accuracy of the classification[FORET D’ARBRES ALEATOIRES ET CLASSIFICATION D’IMAGES SATELLITES: RELATION ENTRE LA PRECISION DU MODELE D’ENTRAINEMENT ET LA PRECISION GLOBALE DE LA CLASSIFICATION],” *Revue Francaise de Photogrammetrie et de Teledetection*, no. 222, pp. 3–14, Jan. 2020, doi: 10.52638/rfpt.2020.477.
- [11] Z. Wang, Z. Mo, Z. Yang, Z. Wang, X. Liao, and Q. Zhang, “A Web-based Prototype System for Deforestation Detection on High-resolution Remote Sensing Imagery with Deep Learning,” *IEEE J Sel Top Appl Earth Obs Remote Sens*, pp. 1–20, Jan. 2024, doi: 10.1109/JSTARS.2024.3435372.
- [12] E. Lymperopoulos, P. Tzouveli, and S. Kollias, “Satellite image super-resolution for forest localization,” *2023 International Conference on Machine Intelligence for GeoAnalytics and Remote Sensing, MIGARS 2023*, p. Hyderabad, doi: 10.1109/MIGARS57353.2023.10064552.
- [13] I. Md Jelas, M. A. Zulkifley, M. Abdullah, and M. Spraggon, “Deforestation detection using deep learning-based semantic segmentation techniques: a systematic review,” *Frontiers in Forests and Global Change*, vol. 7, p. 1300060, Jan. 2024, doi: 10.3389/ffgc.2024.1300060.
- [14] M. Miguel Ángel Quiroz Martínez, S. Ginnette Andreina Granda Villon, S. Davis Israel Maldonado Cevallos, and M. Yelandi Leyva Vázquez, “Análisis comparativo para seleccionar una herramienta de reconocimiento de emociones aplicando mapas de decisión difusos y TOPSIS.,” *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*, Sep. 2020, doi: 10.46377/DILEMAS.V8I1.2441.
- [15] Y. Wang, D. Zhou, and W. Hu, “Non-intrusive algorithm evaluation based on fusion decision and TOPSIS model[一种基于融合决策TOPSIS模型的NILM算法评价],” *Electrical Measurement and Instrumentation*, vol. 59, no. 2, pp. 84–91, Feb. 2022, doi: 10.19753/j.issn1001-1390.2022.02.012.
- [16] J. Wieckowski and W. Salabun, “How to handling with uncertain data in the TOPSIS technique?,” *Procedia Comput Sci*, vol. 176, pp. 2232–2242, Jan. 2020, doi: 10.1016/j.procs.2020.09.260.
- [17] F. Gao and Y. Liu, “Research on Classification Evaluation System Based on Topsis Evaluation Model,” *ACM International Conference Proceeding Series*, p. 2022, doi: 10.1145/3570236.3570255.
- [18] M. Alshehri, A. Ouadou, and G. J. Scott, “Deep Transformer-Based Network Deforestation Detection in the Brazilian Amazon Using Sentinel-2 Imagery,” *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, vol. 21, pp. 1–5, 2024, doi: 10.1109/LGRS.2024.3355104.

-
- [19] O. Antropov *et al.*, “Semi-Supervised Deep Learning Representations in Earth Observation Based Forest Management,” in *International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023, pp. 650–653. doi: 10.1109/IGARSS52108.2023.10282283.
- [20] J. Suresh Babu and T. Sudha, “Analysis and Detection of Deforestation Using Novel Remote-Sensing Technologies with Satellite Images,” 2018. [Online]. Available: <https://ssrn.com/abstract=3187151>
- [21] P. K. Das, A. Sahu, D. V. Xavy, and S. Meher, “A Deforestation Detection Network Using Deep Learning-Based Semantic Segmentation,” *IEEE Sens Lett*, vol. 8, no. 1, pp. 1–4, Jan. 2024, doi: 10.1109/LSENS.2023.3340562.
- [22] R. B. de Andrade, G. L. A. Mota, and G. A. O. P. da Costa, “Deforestation Detection in the Amazon Using DeepLabv3+ Semantic Segmentation Model Variants,” *Remote Sens (Basel)*, vol. 14, no. 19, Oct. 2022, doi: 10.3390/rs14194694.
- [23] I. Briceño de Urbaneja *et al.*, “Quantification of Coastal Erosion Rates Using Landsat 5, 7, and 8 and Sentinel-2 Satellite Images from 1986–2022—Case Study: Cartagena Bay, Valparaíso, Chile,” *MDPI AG*, Mar. 2024, p. 56. doi: 10.3390/ecrs2023-16300.
- [24] D. Dobrinić, M. Gašparović, and D. Medak, “Sentinel-1 and 2 time-series for vegetation mapping using random forest classification: A case study of northern croatia,” *Remote Sens (Basel)*, vol. 13, no. 12, Jun. 2021, doi: 10.3390/rs13122321.
- [25] J. A. Chiluisa Espín, *Sistema de Visión Computacional Compacto Multisensor Gyro-estabilizado Sobre un Helicóptero H145 Airbus de la Fuerza Aérea Ecuatoriana*, Master’s thesis, 2022.

